

Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe

Gülcan Akkaya

Die Ombudsstelle der Stadt Zürich veröffentlicht in ihrem Jahresbericht jeweils eine Statistik, die Auskunft darüber gibt, in welchem Ausmass die städtischen Departemente und Ämter von Beschwerden betroffen sind (vgl. S. 80 und 94). Dabei fällt auf, dass in den letzten 15 Jahren stets die Sozialen Dienste die meisten Fälle generieren. Mit grossem Abstand folgen die Polizei und das Amt für Zusatzleistungen. Woran mag das liegen? Sicherlich gehören diese drei Amtsstellen zu jenen, die am meisten Verfügungen erlassen – viele tausend pro Jahr – und am meisten direkten Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Zürich haben. Doch dass die für die Sozialhilfe verantwortlichen Sozialen Dienste weitaus am meisten Beschwerden auf sich ziehen, hat noch andere Gründe. Sozialhilfebeziehende sind weit existentieller von staatlichen Behörden abhängig als die übrigen Einwohnerinnen und Einwohner. Das Amt entscheidet über die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts ausschlaggebenden finanziellen Leistungen. Zudem greift die Sozialhilfe mit Auflagen und Weisungen einschneidend in ihre Lebensführung ein. Die Sozialbehörden verfügen über viel Handlungsspielraum. Bei Auseinandersetzungen geht es häufig um die Gewährung, Verweigerung oder den Entzug von Sozialhilfeleistungen. Das alles mag erklären, weshalb so viele Anliegen an die Ombudsstelle herangetragen werden.

Sozialhilferechtliche Bedürftigkeit

Am Anfang jeder Sozialhilfemassnahme steht die Bedürftigkeit. Doch was heisst Bedürftigkeit im Einzelfall? Auf einer individuellen Sichtweise kann die Beurteilung der Bedürftigkeit nicht beruhen, sie muss vielmehr objektivierbar sein und sich am allgemeinen Lebensstandard der Bevölkerung orientieren. Dabei kommt dem Grundbedarf (Lebensunterhalt, Wohnen, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe) besondere Bedeutung zu. Die kantonalen Sozialhilfegesetze halten fest, dass Bedürftigkeit und damit der Anspruch auf Sozialhilfe dann bestehen, wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Dies bedeutet, dass ihm oder ihr der rechtzeitige Zugang zu Mitteln verwehrt ist (eigene Mittel, Leistungen der Sozialversicherungen, familienrechtliche Ansprüche oder Leistungen Dritter etc.). Allerdings sind die einschlägigen Gesetzestexte eher allgemein-abstrakter Natur und lassen konkrete Fragen offen: Wo liegt die Armutsgrenze, welcher Bedarf ist angemessen, gehört ein neues Smartphone dazu, eine Ferienreise, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Die gesamtgesellschaftliche Situation spielt für die Beantwortung ebenso eine Rolle wie das unmittelbare Umfeld, denn neben der Sicherung der materiellen Existenz soll die Sozialhilfe die Teilnahme und Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen Leben ermöglichen.

Diese Gewährleistung von Teilhabe und Teilnahme ist eine Herausforderung: Nicht nur gilt es, die erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen, sondern auch spezifische Angebote zur sozialen Inklusion zu machen und gegen Tendenzen anzukämpfen, die Sozialhilfebeziehende von gesellschaftlichen und politischen Prozessen ausschliessen. Armutsbetroffene weisen immer wieder darauf hin, dass nicht in erster Linie der Mangel an materiellen Gütern, sondern der Status-, der Beziehungs- und Anerkennungsverlust ihre Lage besonders schwierig gemacht hätten. Wie kann dem entgegengewirkt werden?

Grund- und Menschenrechte als Rahmen für die Sozialhilfe

Die Grund- und Menschenrechte setzen den Rahmen für die Sozialhilfe. Die Sozialhilfe sichert den Menschen ein Überleben in Würde und dient damit der Verwirklichung fundamentaler

Grund- und Menschenrechte. Ein Mensch, dessen blosser Existenz nicht gesichert ist, wird seine anderen Rechte kaum wahrnehmen oder einfordern können. Die Existenzsicherung ist die Grundlage für die elementarsten menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Ausgehend vom Kern aller Grundrechte – dem Schutz der Menschenwürde – schaffen die übrigen Grund- und Menschenrechte den Rahmen für die Ausgestaltung der Sozialhilfe. Dies betrifft sowohl die Gewährung bzw. die Verweigerung von Leistungen als auch deren Umfang. Und auch die Verfahren zur Erlangung von Sozialhilfe müssen grundrechtlichen Standards entsprechen. Die minimale Sicherung der Existenz ist zudem für andere Grundrechte relevant, die auf den ersten Blick nicht direkt mit der Sozialhilfe zu tun haben. Nur wer sich über das Zeitgeschehen informieren kann, wird beispielsweise in der Lage sein, seine politischen Rechte wahrzunehmen. Einer Person, die verarmt und marginalisiert ist, nützen individuelle Freiheitsrechte wenig. Sie kann nur schwer am öffentlichen Leben teilnehmen oder eine Familie gründen.

Die sozialhilfebeziehende Person ist vom Staat abhängig, das Machtgefälle ist evident. Zwar mögen dies die Sozialdienstmitarbeitenden nicht immer so sehen und sich selbst bisweilen im Umgang mit Klientinnen und Klienten als ohnmächtig erleben. Unbestreitbar ist aber, dass sie Vertreter der staatlichen Gewalt sind. Die Sozialhilfebeziehenden befinden sich oft in einer Zwangslage, ihre Handlungsoptionen sind stark eingeschränkt. Für nicht wenige ist der Gang auf das Sozialamt beschämend und wird als Eingeständnis eigenen Versagens empfunden. Sozialhilfebeziehenden wird nicht selten Misstrauen entgegengebracht, sie leiden unter Demütigungen. Aufgrund ihrer Stellung im Machtgefüge treffen sie strukturelle Benachteiligungen, Diskriminierung und Ausschluss besonders. Die Anerkennung ihrer Grund- und Menschenrechte als Folge ihrer unveräusserlichen Menschenwürde vermag hier ein gewisses Gegengewicht zu schaffen. Die Menschenwürde ist verletzt, wenn jemand schwer diskriminiert oder erniedrigenden, gar grausamen Behandlungen ausgesetzt wird. Verletzt ist sie aber insbesondere auch dann, wenn die Existenz selbst nicht gesichert ist, es also an den Grundlagen zur elementaren menschlichen Entfaltung fehlt (Mastronardi, 2001, S. 237).

Respekt, Empathie und Verständnis für die Menschen gehören zum anspruchsvollen Anforderungsprofil der in der Sozialhilfe Tätigen. Die Menschen ernst zu nehmen und mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, bedingt eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Menschenwürde ist der Massstab für den Umgang mit Armutsbetroffenen, und es gehört zu einer professionellen Haltung, sich der Machtdiskrepanz in der Sozialhilfe bewusst zu sein.

Auf eine Gruppe von Sozialhilfebeziehenden soll hier ausdrücklich aufmerksam gemacht werden – nicht nur, weil es sich um eine grosse, unter besonderem Rechtsschutz stehende Gruppe handelt, sondern auch, weil sie in der öffentlichen Diskussion über die Sozialhilfe fast untergeht: die Kinder und Jugendlichen, die rund einen Drittel aller Sozialhilfebeziehenden ausmachen. Ungefähr 100 000 Kinder und Jugendliche wachsen in unserem reichen Land am Rande des Existenzminimums auf. Gemäss Artikel 11 der Bundesverfassung (Schutz der Kinder und Jugendlichen) geniessen sie einen besonderen Schutz. Ihre Unversehrtheit ist zu gewährleisten und ihre Entwicklung ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern. Dies verlangt auch Artikel 6 der von der Schweiz unterzeichneten UNO-Kinderrechtskonvention. Tatsächlich sind die Entwicklungschancen und Lebensperspektiven der sozialhilfeabhängigen Kinder und Jugendlichen allerdings eingeschränkt (Caritas-Positionspapier 2019).

Armutsbetroffene Kinder und Jugendliche können am gesellschaftlichen Leben nur beschränkt teilnehmen (Freizeitaktivitäten, Bildung usw.). Sie haben wenig Aussicht, der Armut zu entrinnen, diese wird vielmehr über Generationen «weitervererbt». Kommen sie darüber hinaus aus «schwierigen Verhältnissen», kann es durchaus sein, dass gegen die Eltern gerichtete Leistungskürzungen und Sanktionen der Sozialhilfe die Kinder im Ergebnis stärker treffen als die Eltern. Bundesverfassung und Kinderrechtskonvention verlangen deshalb,

die Bedürfnisse der Kinder, deren Verletzlichkeit und Wohl in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. den folgenden Beitrag 7 von Pascal Coullery). Ihrem Entwicklungsstand entsprechend müssen sie stärker als heute in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Ihre Partizipationsrechte sind gemäss Artikel 12 der Kinderrechtskonvention zu gewährleisten.

Prinzipien der Sozialhilfe

Die Sozialhilfe besteht meistens aus finanziellen Leistungen an Personen in einer Notlage. Die Anspruchsvoraussetzungen und der Leistungsumfang werden in einem Verfahren geprüft und festgelegt. Dieses hat, wie alle staatlichen Verfahren, rechtsstaatlichen Prinzipien und Regeln zu genügen. Oft sind mit der Sozialhilfe Eingriffe in die Grundrechte der Klientinnen und Klienten verbunden (Verbot oder Gebot, etwas zu tun oder zu unterlassen). Dabei gilt: Eingriffe in die Grundrechte sind auch in der Sozialhilfe nur dann zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen, verhältnismässig und zweckdienlich sind. Den Verfahrensgrundrechten, etwa dem rechtlichen Gehör, kommen in der Sozialhilfe grosse Bedeutung zu. Sie garantieren den Sozialhilfebeziehenden eine faire Behandlung und geben ihnen überhaupt erst die Möglichkeit, ihre Rechte auch wirksam durchzusetzen.

Mit Auflagen, Weisungen und Sanktionen greifen die Behörden und die Sozialarbeitenden unmittelbar in die Persönlichkeitsrechte der sozialhilfebeziehenden Personen ein. Umso wichtiger ist es, dass die Behörden und Sozialarbeitenden genügend Kenntnisse über die Grund- und Menschenrechte haben und dafür sensibilisiert sind. Sie sind gemäss Abs. 2 von Art. 35 der Bundesverfassung (Verwirklichung der Grundrechte) stets an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu deren Verwirklichung beizutragen. Diese Pflicht gilt im Einzelfall ebenso wie beim Erlass von Verordnungen, Weisungen und allgemeinen Richtlinien, die keinen diskriminierenden Charakter haben dürfen. Die Bindung der Sozialbehörden und Sozialarbeitenden an die Grundrechte ist hervorzuheben, weil es sich bei Klienten und Klientinnen oft um Personen handelt, die aus verschiedenen Gründen nur beschränkt in der Lage sind, ihre Rechte wirksam wahrzunehmen.

Über allgemeine Verwaltungsgrundsätze hinaus kennt die Sozialhilfe einige Prinzipien, die den hohen Stellenwert der Grund- und Menschenrechte zusätzlich unterstreichen. Zu nennen ist in erster Linie das Individualisierungsgebot. Ihm zufolge sind Hilfeleistungen möglichst individuell an jeden einzelnen Fall anzupassen: Die Bedürfnisse sind abzuklären, und die Höhe der Leistungen muss auf den Einzelfall abgestimmt werden. Die Art der Hilfe soll ebenfalls dem Einzelfall gerecht werden. Dieses im Gegensatz zu anderen sozialen Leistungssystemen einzigartige Merkmal der Sozialhilfe birgt Vor- und Nachteile. Einerseits ermöglicht das Individualisierungsprinzip zielgerichtete Hilfe und unkonventionelle Unterstützung. Im Verbund mit dem Tatsächlichkeitsprinzip verhindert es zudem, dass etwa ein hypothetisches Einkommen oder eine nur angenommene geringere Wohnungsmiete der Leistungsberechnung zugrunde gelegt wird. Dieses Prinzip besagt wie der Effektivitätsgrundsatz, dass nur aktuell verfügbare Eigenmittel bei der Anspruchsprüfung und bei der Berechnung der Sozialhilfe Berücksichtigung finden dürfen (Wizent, 2019, N 399). Andererseits birgt es die Gefahr der Willkür. Da mit dem Individualisierungsprinzip ein Ermessens- und Handlungsspielraum einhergeht und sich eine allfällige diskriminierende Behandlung nicht leicht nachweisen lässt, kommt dem Willkürverbot in der Sozialhilfe besondere Bedeutung zu.

Der Ermessensspielraum ist, rechtmässig genutzt, grundsätzlich eine Stärke der Sozialhilfe, ermöglicht er doch im Einzelfall massgeschneiderte Entscheide und konstruktive Lösungen. Er sollte in der Sozialhilfe beherrscht genutzt werden. In der Praxis erfolgt dies zurzeit oftmals zu wenig konsequent. Der Gefahr der Willkür lässt sich am besten begegnen, indem Ermessensentscheide immer wieder hinterfragt werden. Gleiches nach Massgabe der Gleichheit gleich, Ungleiches nach Massgabe der Ungleichheit ungleich zu behandeln, gehört zu den grundrechtlichen Maximen. Ein Behördenentscheid ist dann willkürlich, wenn eine offensichtliche Gesetzesverletzung oder ein grober Ermessensfehler vorliegt, wenn er in

sich widersprüchlich ist oder im klaren Widerspruch zum Gerechtigkeitsgedanken steht. Zur Umsetzung des Gleichbehandlungsgebots kann die Nutzung des Ermessensspielraums im Einzelfall erheblich beitragen. Räumen die rechtlichen Vorschriften der Sozialhilfe einen Ermessensspielraum ein, dann sollte er daher unbedingt wahrgenommen werden. Ein weiteres Prinzip ist für die Sozialhilfe wegleitend: Der Grundsatz der Finalität stellt den Zweck der Sozialhilfe in den Mittelpunkt, nämlich die Existenz einer Person jetzt und künftig zu sichern – und zwar unabhängig davon, was zur Bedürftigkeit geführt hat. Ein allfälliges Selbstverschulden spielt mithin keine Rolle und kann keine Grundrechtseinschränkungen legitimieren. Dieses Prinzip zu akzeptieren, fällt der Öffentlichkeit (und gelegentlich Fachpersonen) nicht immer leicht. Sie ist versucht, wie in früheren Zeiten «moralisch» zu argumentieren und zwischen «guten» und «schlechten», «würdigen» und «unwürdigen» von Armut Betroffenen zu unterscheiden. Sogenannte «renitente Sozialhilfebeziehende» werden zum Politikum hochstilisiert, wobei es sich hier um eine «Kategorie» handelt, die nirgends in der heutigen Rechtsordnung vorkommt.

Sozialhilfe im Spannungsfeld zwischen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit

Wie kein anderes soziales Sicherungssystem steht die Sozialhilfe im Spannungsfeld von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Entsprechend kritisch wird sie von einer stets Missbrauch witternden Öffentlichkeit beäugt. Vermeintliche oder reale Fälle haben ein immenses Skandalisierungspotenzial. Nachdem die Rechtsstaatlichkeit der Sozialhilfe in den letzten Jahren gestärkt worden war, geriet die gesetzliche Rechtsstellung sozialhilfebeziehender Personen mehr und mehr unter Druck. Der Verrechtlichung der Verfahren in der Sozialhilfe sollte eigentlich eine Schärfung der grund- und menschenrechtlichen Perspektive folgen. Aber das Bewusstsein bzw. die Sensibilisierung für die Grund- und Menschenrechte ist vielerorts nicht gleichermassen ausgeprägt. Wie es scheint, gehen Behörden häufig davon aus, dass die Grund- und Menschenrechte selbstverständlich und automatisch eingehalten werden.

Leider ist dem nicht so, wurden doch in den letzten Jahren die Grund- und Menschenrechte der sozialhilfebeziehenden Personen zunehmend eingeschränkt. Beispielsweise erfolgt die Überweisung der Krankenkassenprämien an die Versicherungen oder der Mieten in vielen Kantonen direkt durch die Gemeinden. Eigentlich sollte der Grundsatz gelten, dass eine Direktzahlung an Dritte nur erfolgt, wenn die zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch die betroffene Person nicht mehr gesichert ist. Für die gesellschaftliche Integration und die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen ist es wichtig, dass sie ihre Finanzen selbst regeln können und ihre Handlungskompetenzen gestärkt werden. Dieses Ziel findet man zwar am Anfang vieler kantonaler Sozialhilfegesetze; seine Umsetzung wird mit solchen bevormundenden Massnahmen in der Praxis aber erschwert. Die direkten Überweisungen an Dritte widersprechen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit; mit ihnen wird massiv in die persönliche Freiheit der sozialhilfebeziehenden Personen eingegriffen. Auch die Verfahrensrechte stehen unter Druck. So hat das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 14. Januar 2020 (8C_152/2019) erst kürzlich eine Gesetzesbestimmung des Kantons Zürich für verfassungsmässig erklärt, welche es Sozialhilfeempfangenden nicht mehr erlaubt, eine Auflage oder eine Weisung selbständig anzufechten. Erst die Sanktion, die nach einem Verstoß gegen die Anordnung ausgesprochen wird, kann richterlich überprüft werden.

Die jahrelangen Diskussionen um die SKOS-Richtlinien, welche im Ergebnis zu einer Verschlechterung der Stellung der sozialhilfebeziehenden Personen geführt haben, zeigen, unter welchem politischen Druck die Sozialhilfe stand und immer noch steht. Der hohe Legitimationsdruck bleibt nicht ohne Auswirkungen. Sozialbehörden und Sozialarbeitende vermeiden Risiken, um ja keine Fehler zu machen. Folglich beschränkt sich die Sozialhilfe immer mehr auf die buchstäbliche Umsetzung des Gesetzestextes. Die Sozialhilfebeziehenden werden zum Teil verwaltet. Die Normierungsdichte nimmt zu und schnürt den Er-

messensspielraum immer mehr ein. Auf den Sozialämtern ist Ängstlichkeit und Verunsicherung spürbar. Die Folge ist eine Überregulierung, welche wiederum schematische, den individuellen Lebenslagen nicht gerecht werdende Entscheide nach sich zieht.

Folgerungen für die Praxis

Arbeit, Wohnen, Erziehung, Ausbildung, Gesundheit sowie gesellschaftliche Teilhabe sind wichtige Aspekte der menschlichen Existenz und stehen unter dem ausdrücklichen Schutz der Grund- und Menschenrechte. Auftrag und Zielsetzung der Sozialhilfe ist neben der Existenzsicherung die Integration der Menschen in die Gesellschaft. In ihrer heutigen Ausgestaltung und Fokussierung auf finanzielle Belange vermag die Sozialhilfe diesen Auftrag nur beschränkt zu erfüllen. Den Sozialarbeitenden fehlt oft die Zeit, die Betroffenen hinreichend zu beraten. Die Fallzahlen pro Fachperson werden teilweise erhöht, die erforderlichen Personalressourcen nicht gewährt. Dies führt zu einer weitgehenden Standardisierung der Verfahren. Als Folge kann weniger auf die Situation im Einzelfall eingegangen werden.

Die Entwicklung trifft auch die Soziale Arbeit im Kern. Die Soziale Arbeit fördert Hilfsprozesse auf der Basis enger Zusammenarbeit mit den Sozialhilfebeziehenden. Sowohl deren Lebensverhältnisse als auch die Rahmenbedingungen, unter denen Soziale Arbeit stattfindet, sind ständigen Änderungen unterworfen. Deshalb sind Kooperation, Vertrauensaufbau und Kommunikation wichtige Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Unterstützung. Ziel muss sein, die Menschen zu eigenständiger Lebensführung zu befähigen, sie zu stärken und als Subjekte zu behandeln. Derzeit geht der Trend in die umgekehrte Richtung: Sozialhilfebeziehende werden eher diszipliniert und auf ihre Pflichten hingewiesen. Während ihre Grund- und Menschenrechte eher vergessen oder mehr und mehr abgebaut werden, so dass sich Betroffene oftmals nur noch als rechtlose Objekte empfinden. Angesichts solcher Entwicklungen gilt es, das Bewusstsein für die menschenrechtliche Dimension der Sozialhilfe bei Behörden und Sozialarbeitenden zu stärken. Der Stellenwert der Grund- und Menschenrechte in einer Gesellschaft bemisst sich nicht an den formalen Verfassungs- und Gesetzestexten, sondern an ihrer konkreten Verwirklichung in der Gesellschaft. Verwirklichung heisst zunächst einmal Zugang, damit die Personen ihre Rechte überhaupt in Anspruch nehmen können. Dies gilt ausdrücklich für Menschen, die zu den besonders verletzlichen Gruppen gehören. Die Sozialhilfe befindet sich nicht in einem rechtsfreien Raum, sondern die Grund- und Menschenrechte geben den Rahmen vor – gerade weil es um die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz geht. Die gesellschaftliche Integration und insbesondere die Partizipationsrechte und die Entwicklungschancen der Kinder und Jugendlichen müssen gefördert werden, der Stigmatisierung und dem Ausschluss ist entschieden entgegenzuwirken. Die Sozialhilfe hat sich neben den rein wirtschaftlich-finanziellen Aspekten vermehrt auf ihren Integrationsauftrag zu berufen. Ausbildung, Qualifizierungsmassnahmen und berufliche Integration sollten im Hinblick auf die Stärkung der Grundrechte vermehrt und stärker gefördert werden. Trotz der zunehmenden Normierung der Sozialhilfe in der Praxis sind die Ermessensspielräume und das Individualisierungsprinzip zu nutzen. Die Sozialhilfe ist ja eben kein starres System, sondern im Einzelfall kann, ja muss von einer Grundregel auch einmal abgewichen werden. Die Beratung ist zu stärken, sodass die Benachteiligten der Gesellschaft ihre Rechte und Chancen tatsächlich wahrnehmen können.

Berücksichtigte Literatur:

- Akkaya Gülcan: Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe. Ein Leitfaden für die Praxis. Luzern 2015.
- Caritas-Positionspapier: Reformvorschlag gegen Kinderarmut, Luzern 2019.
- Jahresbericht der Ombudsstelle der Stadt Zürich 2012. Einleitung: Ermessen als Gestaltungsprinzip der Verwaltung, Zürich 2013, S. 3–7.

- Kaufmann Claudia: Zugang zum Recht: vielfältig und anspruchsvoll, in: Claudia Kaufmann und Christina Hausammann (Hrsg.): Zugang zum Recht. Vom Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsschutz, Basel 2017, S. 15–22, auch in: Jahresbericht der Ombudsstelle der Stadt Zürich 2016, Zürich 2017, S. 3–8.
- Kaufmann Claudia: Die gesellschaftliche Integration kommt in der Sozialhilfediskussion zu kurz, in: Zeitschrift für Sozialhilfe (ZESO) 03/2017, S. 8–11.
- Kaufmann Claudia: Ermessen ist Auftrag und Kompetenz, keine Frage des Beliebens, in: Zeitschrift für Sozialhilfe (ZESO) 04/ 2016, S. 22–23.
- Klinger Cornelia: Vom Schönen und Mühsamen im Alltag der Demokratie – Zum Spannungsverhältnis von Gleichheit und Differenz. Festvortrag anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Ombudsstelle der Stadt Zürich, Zürich 2016.
- Mastronardi Philippe: Juristisches Denken. Eine Einführung, Bern 2001.
- Wizent Guido: Sozialhilferecht, Zürich/St. Gallen 2020.
- Wizent Guido: Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit. Ein Handbuch, Diss., Zürich/St. Gallen 2014.

Gülcan Akkaya, Dr. rer. pol., Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Luzern.